

Nowe stanowiska *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365671>

GRZEGORZ KOLAGO¹, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI²

¹ ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków

² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com,

ORCID: 0000-0002-2968-8553

ABSTRACT. New records of *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) in Poland.

Philomyrmex insignis is the only representative of its genus occurring in Europe, biologically associated with pine trees. The paper briefly presents its occurrence in Europe and provides 24 new locations in Poland. Among the mentioned sites are the first locations for the Mazowiecka Lowland, Sandomierska Lowland, Krakowsko-Wieluńska Upland, Lubelska Upland, and Małopolska Upland. The associations of *Philomyrmex insignis* with ants and lichens have also been briefly discussed.

KEY WORDS: biodiversity, faunistics, Formicidae, lichens, new records, Poland, true bugs.

WSTĘP

Philomyrmex insignis R.F. SAHLBERG, 1848, należący do rodziny Oxycarenidae (Pentatomomorpha: Lygaeoidea), jest jedynym przedstawicielem rodzaju w Palearktyce (AUKEMA 2024). Występowanie tego gatunku w Europie ogranicza się do środkowej i północnej części kontynentu, a jego obecność potwierdzono dotychczas w Niemczech, Finlandii, Norwegii, Estonii, Białorusi oraz Rosji, w tym na Syberii (MELBER & SPRICK 1993, PÉRICART 1998, DROGVALENKO & KONOVALOV 2016, AUKEMA 2024).

Informacje na temat biologii oraz rozmieszczenia *Ph. insignis* w Polsce omówiono szerzej w poprzednich pracach (HEBDA & RUTKOWSKI 2019, GIERLASIŃSKI *et al.* 2020, GIERLASIŃSKI & KLEJDYSZ 2023).

Poniżej autorzy prezentują nowe stanowiska *Philomyrmex insignis* w Polsce (Ryc. 1).

Nizina Mazowiecka: Cybulice Małe [DD70]: 28.09.2023, kilka osobników w igliwiu pod sosnami na skraju lasu luźno porastającego wydmy (igliwie z porostami i mchem); Mostówka [ED32]: 11.09.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie, 2 osobniki w igliwiu pod rosnącymi luźno na wydmach sosnami; Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, 1 osobnik w igliwiu na skraju sosnowego lasu zarastającego wydmy;

Nizina Sandomierska: Komorów [EA57]: 13.08.2023, kilka osobników w igliwiu pod sosną na wydmie; Puszcza Niepołomska [DA53]: 4.06.2023, 1 osobnik w igliwiu na piaszczystej polanie w borze sosnowym;

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra [WT35]: 22.06.2022, 1 osobnik na ścianie budynku w centrum miasta, leg. R. Orzechowski, det. K. Grebennikov;

Ryc. 1. *Philomyrmex insignis*: rozmieszczenie w Polsce, czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe stanowiska; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. *Philomyrmex insignis*: distribution in Poland, black dots – literature data, red ones – new sites; map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, liczny wśród mchu porastającego śródleśną wydmy; Olkusz, Zagaje [DA07]: 3.05.2023, para in copula (Ryc. 2) wśród sosen na skraju wydmy przy torach kolejowych; Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, 1 osobnik wśród porostów na piasku; 15.08.2023, liczny wśród igliwia na wydmach pod liniami energetycznymi; Poraj [CB71]: 28.05.2023, 1 osobnik w igliwiu pod sosną na piaszczystej plaży; Pustynia Błędowska [CA97]: 10.05.2023, 1 osobnik wśród igliwia i wysuszonych mchów i porostów pod sosną na obrzeżach pustyni; Pustynia Siedlecka [CB81]: 28.05.2023, kilka osobników wśród igliwia, mchów i porostów pod sosnami zarastającymi wydmy; Pustynia Starczynowska [CA96]: 10.05.2023, 1 osobnik pod sosną, wśród igliwia i wysuszonych mchów i porostów;

Wyżyna Lubelska: Gielnia [EB71]: 24.08.2023, 1 osobnik w igliwiu z porostami na skraju lasu przy linii energetycznej; Irena [EB72]: 24.08.2023, 1 osobnik w igliwiu pod sosnami porastającymi wydmy; Lipa [EB71]: 24.08.2023, kilka osobników wśród mchów i porostów na skraju lasu sosnowego; Zaklików [EB72]: 25.06.2023, 1 osobnik w płacie mchu porastającego piaszczyste wydmy zarastające sosnami;

Wyżyna Małopolska: Bosowice [DA99]: 12.06.2023, 1 osobnik i 1 nimfa (Ryc. 3) w igliwiu z mchem i porostami pod sosną rosnącą na piaszczystym podłożu; Dębno [EB01]: 29.05.2023, 1 osobnik wśród igliwia i mchu na skraju lasu przy wydmy; Duranów [EB44]: 27.09.2023, 1 osobnik w igliwiu z porostami, pod sosną na szczycie wydmy; Kuźnica Wąsowska [DB02]: 6.09.2023, 1 osobnik w igliwiu pod sosną rosnącą na piaszczystym podłożu; Melonek [EB12]: 29.05.2023, 1 osobnik wśród igliwia i mchu, pod sosną na piaszczystym zboczu; Pągowiec [EB01]: 29.05.2023, 2 osobniki na skraju lasu przy środkowej wydmy, wśród porostów, mchów i igliwia; Stary Grzybów [DB66]: 8.06.2023, 1 osobnik w ściółce z mchem i porostami, na nasypie kolejowym prowadzącym przez las sosnowy o piaszczystym podłożu.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Ryc. 2. *Philomyrmex insignis*: para in copula zaobserwowana w Olkusz (fot. G. Kolago).

Fig. 2. *Philomyrmex insignis*: couple in copula observed in Olkusz (photo G. Kolago).

Ryc. 3. *Philomyrmex insignis*: nimfa zaobserwowana w Bosowicach (fot. G. Kolago).

Fig. 3. *Philomyrmex insignis*: nymph observed in Bosowice (photo G. Kolago).

DYSKUSJA

Zaprezentowane powyżej nowe stanowiska *Philomyrmex insignis* zostały udokumentowane fotograficznie przez pierwszego autora (za wyjątkiem obserwacji z Zielonej Góry), a omawiany gatunek jest nowym dla pięciu krain zoogeograficznych: Niziny Mazowieckiej, Niziny Sandomierskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżyny Lubelskiej oraz Wyżyny Małopolskiej. Jak zauważają GIERLASIŃSKI i KLEJDYSZ (2023), pomimo zaledwie trzech znanych do tej pory stanowisk, należało się spodziewać, iż *Ph. insignis* może występować na znacznie większym obszarze. Bory sosnowe stanowią bowiem istotną część lasów na obszarze całej Polski. GIERLASIŃSKI i KLEJDYSZ (2023) zwracają również uwagę, że w kontekście biologii gatunku tradycyjne narzędzia, takie jak czerpaki czy parasole entomologiczne, mogą okazać się niewystarczające do lepszego poznania rozmieszczenia *Ph. insignis* w kraju. Przedstawione w niniejszej pracy obserwacje dokonano wykorzystując metodę „na upatrzonego” i odgarnianie leżących na piasku sosnowych igieł, a wybór właściwych środowisk przyczynił się poznania 23 nowych stanowisk w pięciu krainach zoogeograficznych.

Niektórzy autorzy podkreślają, że bardzo ważną cechą zasiedlanych biotopów jest obfitość porostów z rodzaju *Cladonia* i leżących szyszek sosny, w których ukrywa się i zimuje (HEBDA & RUTKOWSKI 2019), a DECKERT (2004), GÖRICKE (2016) i MELBER

Ryc. 4. *Philomyrmex insignis*: stanowisko w Olsztynie (fot. G. Kolago).

Fig. 4. *Philomyrmex insignis*: site in Olsztyn (photo G. Kolago).

Ryc. 5. *Philomyrmex insignis*: stanowisko w Rembertowie (fot. G. Kolago).

Fig. 5. *Philomyrmex insignis*: site in Rembertów (photo G. Kolago).

Ryc. 6. Jedna z mrówek z rodzaju *Formica* zaobserwowana w Olsztynie wraz z osobnikami *Philomyrmex insignis* (fot. G. Kolago).

Fig. 6. One of the ants from the *Formica* genus was observed in Olsztyn along with individuals of *Philomyrmex insignis* (photo G. Kolago).

(1998) określają ten gatunek jako charakterystyczny dla wydm śródlądowych i borów chrobotkowych. W świetle przedstawionych obserwacji obecność szyszek sosnowych w zasiedlanych przez *Ph. insignis* środowiskach, jako źródła pokarmu, jest bezdyskusyjna. Niemniej występowanie porostów z rodzaju *Cladonia* wydaje się nie być konieczne. Na jednym ze stanowisk w Olsztynie (Ryc. 4) oraz na stanowiskach w Rembertowie (Ryc. 5), Dębnie i Poraju nie znaleziono żadnych porostów.

Warto również dodać, iż we wszystkich lokalizacjach, poza Zieloną Górą, *Philomyrmex insignis* obserwowany był w towarzystwie mrówek, najczęściej z rodzaju *Formica* (Ryc. 6). Myrmekofilny charakter tego gatunku znany jest od dawna (WASMANN 1894), nie jest to jednak powiązanie obligatoryjne, a niektórzy autorzy postulują wręcz brak związku z mrówkami, wbrew temu co sugeruje nazwa rodzajowa (WACHMANN *et al.* 2007).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną gorąco podziękować Ryszardowi Orzechowskiemu za udostępnienie danych dotyczących Zielonej Góry. Obserwacja ta została również zaprezentowana na portalu iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/observations/122963623>).

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. (Ed.) 2024. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>, dostęp: 01.01.2024.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- DECKERT J. 2004. Zum Vorkommen von Oxycareninae (Heteroptera, Lygaeidae) in Berlin und Brandenburg. *Insecta* 9: 67–75.
- DROGVALENKO A.N., KONOVALOV S.V. 2016. New data on fauna of beetles and true bugs (Coleoptera, Heteroptera) of Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka* 7(4): 25–37.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp: 1.01.2024.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108. DOI: 10.5281/zenodo.3763843.
- GIERLASIŃSKI G., KLEJDYSZ T. 2023. Nowe stanowisko *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(012): 1–4 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.8333403.
- GÖRCKE P. 2016. Wanzenzönosen in Binnendünen-Biotopen Sachsen-Anhalts. *Heteropteron* 47: 19–23.
- HEBDA G., RUTKOWSKI T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* 52: 18–32.
- MELBER A. 1998. Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen. *Droseria – Naturkundliche Mitteilungen aus Nordwestdeutschland* 98(1): 19–29.
- MELBER A., SPRICK P. 1993. *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae) erstmals in Mitteleuropa nachgewiesen. *Braunschweiger Naturkundliche Schriften* 4(2): 445–449.
- PÉRICART J. 1998. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens 2, Systématique: Seconde Partie Oxycareninae, Bledionotinae, Rhyparochrominae (1). Faune de France 84B. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris.
- SAHLBERG R.F. 1848. Monographia Geocorisarum Fenniae: I–XL, 1–155. Frenckel, Helsingforsiae.
- WACHMANN E., MELBER A., DECKERT J. 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I – Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidea, Rhopalidae, Stenocephalidae. Goecke & Evers, Keltern: 272 pp.
- WASMANN E. 1894. Kritisches Verzeichnis der myrmecophilen und termitophilen Arthropoden. Mit Angabe der Lebensweise und mit Beschreibung neuer Arten. Berlin: 250 pp.

Accepted: 21 January 2024; published: 28 May 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>